

**CHIZMACHELIK DARSLARIDA DARS SAMARADORLIGIGA
ERISHISH USULLARI**

Nurmetov M.P.

katta o'qituvchi, UrDU

Seyitniyazova A.A.

katta o'qituvchi, UrDU

Annotatsiya. Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qilishda o'quvchilar bilim samaradorligini oshirish usullarini targ'ib qilish.

Kalit so'zlar: g'oya, ta'lim, bilim, fikr, metod, pedagogik texnologiya, ko'nikma, grafik savodxonlik, optimallashtirish, didaktik o'yin, model, ijodkorlik.

Резюме. Популяризация методов повышения эффективности знаний учащихся при изучении черчения в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: идея, образование, знание, мысль, метод, педагогическая технология, навык, графическая грамотность, оптимизация, дидактическая игра, модель, креативность.

Annotation: Promotion of methods of improving the knowledge efficiency of students in the study of drawing in general education schools.

Key words: idea, education, knowledge, thought, method, pedagogical technology, skill, graphic literacy, optimization, didactic game, model, creativity.

Hozirgi davrda ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari oldida o'quv-tarbiya jarayonining keng ko'lamda demokratlashtirish, uning insonparvarlik tamoyillarini kuchaytirish, pedagog xodimlar va o'quvchilar tashabbuskorligiga keng imkoniyatlar ochish, o'quvchi yoshlar ta'lim-tarbiyasida jiddiy ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishdek o'z echimini kutayotgan dolzarb masalalar tiribdi. "Yangi uyni qurmay turib, eskisini buzmay" degan xalq hikmati turmushimizda tez-tez tilga olinadi.

Binobarin, pedagogika fanida ana shu “yangi uy” qurish jarayonida o’qituvchilar yangi g’oyalarni amalga tadbiiq qilishda oldin sinalgan, tajribadan o’tgan omillarga suyanib ish olib boradi. Bu esa ta’limda samarali, ilg’or pedagogik g’oyalarni yaratish, ta’lim jarayonida o’qitishning turli shakl va zamonaviy uslublarini amalga oshirishda muhim o’rin tutadi.

Endilikda ta’lim jarayonida asosan, o’qituvchining ijodiy mehnatiga asoslanib qolmasdan, o’qituvchilarning faol ijodiy ish jarayonini tashkil etishga alohida e’tibor berish talab qilinadi. Bugungi kunda ta’lim jarayonida o’qituvchilarni bir maromda uzluksiz bilim olishga undaydigan, ular olgan bilimlarni jahon talablari darajasiga etkazish imkonini beradigan ta’lim uslublarini keng qo’llash va amalga oshirish taqozo etiladi.

Ta’lim jarayonida ilg’or pedagogik texnologiyalarni faol qo’llash, ta’lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. O’qituvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashini o’stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. Ilmiy texnika taraqqiyotining hozirgi bosqichida zamonaviy axborot vositalarining ko’payishi va ta’lim tizimlariga kirib borishi, ulardan amalda foydalanish dars samaradorligini oshirishi shubhasizdir.

Afsuski, ta’lim tizimida ishlayotgan barcha o’qituvchilar o’qitishda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanmoqda deb bolmaydi. Bunga sabab dars jarayonida zamonaviy axborot texnologiyasi metodikasi barcha fan yo’nalishlari bo’yicha ishlab chiqilmaganligidadir.

Umumta’lim maktablarida chizmachilik fanini o’qitish jarayoniga axborot texnologiyasi vositalarini qo’llash ta’lim tizimida ishlayotgan o’qituvchilarga amaliy yordam beradi.

O’quv jarayonining sifati faqatgina axborot texnologiyalarini o’quv jarayoniga tadbiiq etishning o’zida ko’rinmaydi, balki, pedagog zamonaviy axborot texnologiyalarini amalda to’g’ri qo’llaganda, butun dars davomida tushunarli va

unumli foydalangandagina ko'rinadi.

Ta'lim sohasidagi tajribalar shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llagan vaqtda fanlarni o'qitish samaradorligi o'rtacha 30% ga oshishi qayd qilingan. Jumladan, chizmachilik darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarining yanada ortishiga, grafik topshiriqlarni bajarish darslarida, uyga vazifalarni yechishda ularning fazoviy tasavvurlarining o'sishiga, mustaqil fikrlashlariga olib kelar ekan.

Hozirgi vaqtda, XXI asr axborot texnologiyalari asri deb atalishi hech kimni hayron qoldirayotgani yo'q. Sababi, bog'cha yoshidagi bolalardan boshlab, katta yoshdagilar odamlar ham bu texnologiyalarni o'rganmoqdalar va foydalanib kelmoqdalar. Bu texnologiyalarning afzalliklari inson tafakkurini o'stiribgina qolmay, balki dunyo voqealaridan ham xabardor qiladi. Turli o'yinlar va dasturlarni o'zlashtirish uchun insondan bilim, ko'nikma va malaka talab qilinadi. Buning uchun dars beradigan o'qituvchidan kasbiy mahorat, bilim, donolik talab etilsa, o'quvchidan esa tinglash, eshitish, qabul qilish, mulohaza yuritish kabi xususiyatlar bo'lishi shu bilan birga qo'yilgan masalani yechimni topish ham talab etiladi.

Hozirgi zamon mashina-mexanizmlari va jihozlar ishlab chiqarish texnologiyalarini chizmalarni o'qishni bilmasdan turib egallab bo'lmaydi. Chunki har qanday mutaxassis yoki yuqori malakali ishchi o'z faoliyati mobaynida albatta texnika yordamiga tayanadi. Aynan mana shu texnika yordamida turli buyumlar va ularning detallarini yasash, nazorat qilish va ulami ishlatishda keng foydalanadi. Umumta'lim maktablarida chizmachilik mana shunday grafik ta'lim beruvchi fan hisoblanadi.

Chizmachilikka oid bilimlarni to'liq egallashning asosiy shartlaridan biri grafik savodxonlik (chizmalarni chizish va o'qishni bilish)dir. O'quvchi grafik savodining yaxshi bo'lishi asosi uning chizmachilik qoidalarini mukammal bilishi, har qanday narsani chizmada shartli ravishda soddalashtirib ko'rsatilishini to'laqonli egallashi bilan bog'liq.

So'ngi paytlarda o'quv dasturlar birmuncha o'zgardi, optimallashti, unga yangi

materiallar kiritildi. Lekin, maktablarda ko'pchilik o'qituvchilar darslik bilangina cheklanib qolib, qo'shimcha materiallardan foydalanmayotganliklari sababli yangi materiallarni o'quvchilarga to'laqonli darajada etkaza olmaydilar. Buning natijasida o'quvchilarga grafik bilim berish samaradorligi pastligicha qolaveradi, fan bo'yicha bo'sh o'zlashtiruvchilar soni ko'payaveradi.

Tajribalardan kelib chiqqan holda, o'quvchilarga chizmachilik asoslarini o'rgatishda va ta'lim samaradorligini oshirishda quyidagilar chizmachilik fani o'qituvchilariga yordam beradi:

1) Darslarni to'g'ri rejalashtirish va loyihalash, har bir mavzuga oid materialni to'g'ri taqsimlashga, dars ishlanmani, har bir sinfiing bilim darajasini, o'quvchilarning mavzularni qay darajada o'zlashtira olinishini hisobga olish, katta mavzuga ajratilgan soatni kichik mavzuga to'g'ri taqsimlay bilishi zarur. Eng muhimi, o'qituvchi o'quvchilarga asosiy va qo'shimcha bilimlarni ajratib tushuntirishi lozim. Shundagina asosiy bilimlarga o'quvchilar diqqati ko'proq jalb qilinadi;

2) Darslar mavzusini rejalashtirish vaqtida har bir dars maqsadi, mazmuni, uning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanadi;

3) Dars samaradorligini oshirishdagi muhim omillardan biri o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil qilishdir;

4) Darslarni rejalashtirishda turli ta'lim vositalaridan oqilona foydalanish, dars samaradorligini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi;

5) Dars samaradorligini oshirishda o'quvchilarga beriladigan uy vazifalari, topshiriqlarining hajmi va bajarilishi muhim rol o'ynaydi. Beriladigan vazifalar rejalashtirish jarayonidayoq aniqlanib qo'yilishi lozim. Masalan, oddiy chizmalar, sxemalar, jadvallar chizish va to'ldirish vazifalarini berish tavsiya etiladi.

Fan asoslarini egallashda qiynalayotgan o'quvchilarni ijobiy tomonga yo'naltirish uchun yana bir yo'nalish chizmachilik fanidan didaktik o'yinlar tashkil etishdir. Bu jarayonda amalda sinab ko'rilgan, pedagogika fanlari nomzodi I.Raxmonovning «Chizmachilikdan didaktik o'yinlari» nomli qo'llanmasi namunalarini tavsiya etish

mumkin. Tubanda ana shu qo'llanmadan foydalangan holda chizmachilikdan ayrim didaktik o'yinlarni tavsiya qilish mumkin:

„Kim tez yasay oladi?“ o'yini

Bu o'yin simdan yasaladigan detallarning ko'rinishlarga qarab ularning modellarini sim bo'laklaridan yasashga mo'ljallangan.

Maqsadi: Chizmalarni o'qishni takomillashtirish va o'quvchilarning fazoviy tafakkur qilish qobiliyatlarini, ko'z bilan chamalash, qo'l harakatlarining har xil narsalar yasashga bo'lgan mahoratini o'stirish.

Jihozlar: O'quvchilarda yaxshi ko'rinadigan kattalikda chizilgan simdan yasalgan detallarning ko'rinishlari va yaqqol tasvirlari (1-shakl), alyuminiy yoki mis sim bo'laklari.

O'yinning borishi:

Simdan yasaladigan detallarning ko'rinishlari chizilgan chizmasi ilib qo'yiladi va yaqqol tasvirlari to'sib qoyiladi. Hamma o'yin qatnashchilariga sim bo'laklari tarqatib chiqiladi va simdan detal ko'rinishlariga qarab ularning modellarini yasash taklif qilinadi. Simdan yasalayotgan model aslidan kattaroq yoki kichikroq bo'lishi, qismlari orasidagi nisbatlar ham taxminiy olinishi, qolgan sim bo'lakchasini kesib yoki buklab qoyish mumkin. O'quvchilarga simdan model yasash qiyinlik qilsa, detallarning yaqqol tasvirlari bir oz vaqtga ochib qo'yiladi, so'ngra yana yopib qo'yiladi.

O'yinning yakuni: O'yin tugagach, eng yaxshi va aniq hamda to'g'ri yasalgan model egalari g'olib deb e'lon qilinadi. Bu o'yinni o'tkazishdan oldin o'quvchilar bilan har xil burchaklar, kvadrat, parallelogramm, romb, aylana kabilarning modellarini simdan yasab, mashq o'tkazish tavsiya etiladi. So'ngra ikkita va uchta tekisliklarga ega bo'lgan detallarning modeliarini simdan yasab, ularning ko'rinishlarini chizish yaxshi natija beradi. Shunda o'quvchilar chizmalarni kuzatish bilan bir qatorda model yasashda qo'l mahoratini o'stirib boradilar.

1-shakl

„Qani, kim tez rasm chiza oladi?“ o‘yini

Bu o‘yin detal ko‘rinishlariga qarab ularning texnik rasmlarini chizishga mo‘ljallangan.

Maqsadi: O‘quvchilarda qo‘lning har xil harakat qilish mahoratini oshirish, ko‘zning chamalash qobiliyatini takomillashtirish, fazoviy fikrlash, texnik rasm chizish bilim va ko‘nikmalarini o‘stirish.

Jihozlar: Har bir o‘yinchiga yetadigan, lekin uncha murakkab bo‘lmagan, detallarning ko‘rinishlari tasvirlangan kartochkalar (2-shakl). Uzoqroqdan yaxshi ko‘rinadigan detal ko‘rinishlari va texnik rasmlari tasvirlangan chizma (3-shakl).

O‘yinning borishi:

Har bir o‘quvchiga bittadan detal ko‘rinishlari chizilgan kartochkalar tarqatiladi va ularning texnik rasmlarini chizish topshiriladi. O‘quvchilar detallarning texnik rasmlarini chizishga qiynalsa, ularga yordam berish maqsadida detal ko‘rinishlari va texnik rasm tasvirlangan chizma ilib qo‘yiladi.

O‘yinning yakuni: Tez fursat ichida yaxshi va to‘g‘ri texnik rasm bajargan o‘quvchilar g‘olib deb e‘lon qilinadi.

2-3 shakl

Bu o'yinni o'tkazishdan oldin o'quvchilar bilan geometrik sirtlarning texnik rasmlarini chizishni mashq qilish tavsiya etiladi. 2-3 ta geometrik sirtlardan tuzilgan detallarning rasmlarini chizish mashqi o'tkaziladi. Yarim aylana, aylana, kvadrat, muntazam oltiburchaklarning rasmini chizishda, ularning qaysi proyeksiyalar tekisliklarida joylashganligini hisobga olinsagina, rasmlarni to'g'ri tasvirlash mumkin bo'adi.

Ushbu yuqorida tavsiya etilgan dars samaradorligini oshirish omillari natijada o'quvchilarda grafik savodxonlik, ijodkorlik, konstruktorlik, estetik didlilik kabi jihatlarning uyg'unlikda shakllanishiga, ularning fazoviy tasavvur doiralarini kengayishiga katta yordam beradi. Insonda bu kabi jihatlarning bo'lishi esa o'z navbatida uning zamonaviy salohiyat va madaniyatga ega bo'lishiga ulkan hissa qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Vo'Idoshev J.F., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. Qo'llanma. — T.: "O'qituvchi", 2004.
2. Abduqodirov A, Xaitov A, Rashidov R. Axborot texnologiyalari.-T.: «O'qituvchi», 2002 y.
3. Рузиев.Э.И. Графическая подготовка в системе непрерывного образования Республики Узбекистан. — Ташкент: Фан, 2003.
4. E.I.Ro'ziyev. Texnik grafika va dizayn asoslari – T. 1995.